

Michael Kasper

Kulturlandschaftsentwicklung und gesellschaftlicher Wandel im südlichen Vorarlberg vom 19. bis zum 21. Jahrhundert

„Die Vereinigung des Montafoner Hauptthales mit jener von Bartholomäberg bildet den weiten großen Bogen von Schruns und Tschagguns [...], eine der schönsten Gegenden, da sie gartenähnlich bebaut, bis hoch an die Berge bewohnt ist. Schöne Obstbäume, herrliche Wiesen, die Häuser [...] von Holz gebauet, verzieret und bemalt, mit den Söllern und vielen Fenstern im Schatten schöner Bäume, häufige Bäche, leider manche sehr verwüstend.“¹

Das Aussehen der Landschaft – wie hier von Erzherzog Johann im Jahr 1841 geschildert – ist ein Produkt aus naturräumlicher Ausstattung und menschlichen Aktivitäten. Die Höhenstufung der klimatischen Faktoren, das geologische Substrat und die Auswirkungen des Reliefs beeinflussen die Vielfalt der Flora, Fauna und der Ökosysteme. Externe Kräfte, wie die menschliche Landnutzung und der Klimawandel wirken mit diesen natürlichen Einflüssen zusammen und führen zur bestehenden Vielfalt der Landschaft. Die zugrunde liegenden Entwicklungen sind dynamisch, daher ist auch die Landschaft nicht statisch, sondern befindet sich in einem fortlaufenden Prozess.²

Jahrhundertlang wurde die alpine Kulturlandschaft durch gesellschaftliche Verhältnisse und technische Möglichkeiten überformt und geprägt. Dabei führten unterschiedliche gesellschaftliche Voraussetzungen zu verschiedenen Flursystemen, Dorfstrukturen und bestimmten Formen der Berglandwirtschaft. Zur Verfügung stehende Baumaterialien prägten das Erscheinungsbild der Gebäude und die technischen Möglichkeiten beeinflussten die Wirtschaftsweise der Menschen.³

Die Landschaft stand nie still, sie verändert sich ständig, auch in Folge von Naturkatastrophen, Konflikten oder obrigkeitlichen Reformen. Im Unterschied zu früheren Jahrhunderten verlief der Landschaftswandel in den letzten Jahrzehnten in immer kürzeren Zeiträumen. Als Folge von neuen Techniken und immer schnelleren, weltweiten Geld- und Warenströmen, der Globalisierung von Lebensstilen sowie von Effizienzsteigerungen, Preisdruck und Subventionen in der Landwirtschaft kommt es daher unter anderem zur Intensivierung der Landnutzung in Gunstlagen und der Auflassung oder Extensivierung von Grenzertragsböden.⁴

In diesem Beitrag sollen die unterschiedlichen Aspekte, die zur Formung der Kulturlandschaft vom 19. zum 21. Jahrhundert im südlichen Vorarlberg im Allgemeinen und im Montafon im Speziellen beitrugen, in ihren räumlichen und zeitlichen Dimensionen dargestellt werden. Im Vordergrund stehen dabei die historischen Grundlagen der räumlichen Entwicklung, gesellschaftliche Traditionen und sozioökonomische Faktoren sowie ihr je-

Michael Kasper, MMag. phil., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck. Forschungsschwerpunkte: Regionalgeschichte Tirol und Vorarlberg, Geschichte des ländlichen Raumes, Agrargeschichte.

¹ *Erzherzog Johann*: Reisetagebuch, Eintragung vom 05.07.1841; zitiert nach: *Peter Strasser*: Montafoner ReiseBilder (Montafoner Schriftenreihe 10). Schruns 2003, S. 28.

² *Ulrike Tappeiner/Erich Tasser/Georg Leitinger/Gottfried Tappeiner*: Landnutzung in den Alpen: historische Entwicklung und zukünftige Szenarien. In: *Roland Psenner/Reinhard Lackner* (Hg.): Die Alpen im Jahr 2020 (alpine space – man and environment, 1). Innsbruck 2006, S. 23-39, hier S. 23.

³ *Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Abteilung Natur und Landschaft* (Hg.): Kulturlandschaft Südtirol. Der Wandel seit 1950. Bozen 2010, S. 14.

⁴ *Ebenda*: S. 14, S. 16.

weiliger Einfluss auf die Genese der Kulturlandschaft. Der gegenwärtige Zustand einer Kulturlandschaft ist dementsprechend immer auch „Ausdruck der sie umgebenden Gesellschaft, der Vergangenheit und dem Bewusstsein darüber“⁵.

Eine wichtige Basis für die vorliegende Untersuchung bilden die zahlreichen auf die Kulturlandschaft fokussierenden regionalen Forschungsprojekte wie etwa das „Kulturlandschaftsinventar Montafon“, das „Maisäßeninventar Montafon“ oder die „Kulturgüterdatenbank Montafon“, die seit mehreren Jahren aufschlussreiche interdisziplinäre Ergebnisse zum Gegenstand dieses Beitrags liefern.⁶

Aufgrund des raschen Wandels der letzten Jahrzehnte, der den Verlust zahlreicher traditionell gewachsener Kulturlandschaftselemente zur Folge hatte, kam in Bevölkerung und Politik vermehrt das Bedürfnis auf, die historische Kulturlandschaft zu bewahren. Manche waren zur Einsicht gelangt, dass sich Regionen über ihre Landschaft definieren, dass Landschaft bei der Identitätsfindung von großer Bedeutung ist, und dass Landschaft für viele auch eng mit dem Begriff „Heimat“ verbunden ist.⁷ Dies verdeutlicht, dass Kulturlandschaft nicht nur einen sehr hohen touristischen Wert besitzt. Da sie aber weiterhin einem immer stärkeren Nutzungsdruck ausgesetzt ist, ergibt sich die Notwendigkeit einer Bewusstseinsbildung in Bezug auf Landschaft, denn das Bewusstsein der Bevölkerung über den Wert ihrer Dörfer und die Umgebung ist die eigentliche Grundlage für deren Erhaltung und Entwicklung. Ausgehend von der „Einsicht, dass man nur schützen kann, was man kennt“, erlangen die genannten Projekte eine besondere Bedeutung.⁸ Trotzdem sollte angesichts des Verschwindens der traditionellen Kulturlandschaft nicht nur der Ruf nach deren Erhaltung und Konservierung laut werden, sondern auch Berücksichtigung finden, dass sich unsere Kultur und damit auch die kultivierte Landschaft verändert und deshalb in unserer Wahrnehmung und in unserem Handeln das Potential zu Entwicklungsfähigkeit notwendig ist.⁹

Politische Lage im südlichen Vorarlberg im Zug der Zeiten

Der Süden Vorarlbergs – im Wesentlichen der heutige Bezirk Bludenz – weist seit dem Mittelalter eine hohe politische und gesellschaftliche Persistenz auf und war im Laufe der Geschichte kaum größeren politischen Umbrüchen ausgesetzt. Die vom 15. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert andauernde politische Konsolidierung der habsburgischen Oberherrschaft in der Region wurde lediglich durch die relativ kurze Periode der bayerischen Herrschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterbrochen und nur die beiden geistlichen Territorien Blumenegg und St. Gerold gingen erst relativ spät nach der Säkularisierung 1804 in habsburgischen Besitz über.

⁵ Kurt Scharr/Clemens Geitner: Kulturlandschaftsentwicklung und Transformationsprozesse am Beispiel der Marmarosch (Rumänien). In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150 (2008), S. 273-298, hier S. 276.

⁶ Vgl. Marion Ebster: Kulturlandschaft(en) als Gegenstand unterschiedlicher Perspektiven – Das Beispiel Röbi und Rongg im Gargellental. In: Michael Kasper (Hg.): Röbi und Rongg. Beiträge zum Maisäßen- und Alpwesen in Gargellen (Montafoner Schriftenreihe, 22). Schruns 2009, S. 207-230, hier S. 225 f; Andreas Rudigier: Montafon. Ein kleiner kulturgeschichtlicher Führer (Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe, 7). Schruns 2009, S.106-110; Peter Strasser: KLIM – Kulturlandschaftsinventar Montafon. Ein Projekt des Standes Montafon und der Montafoner Museen zur Erfassung des landwirtschaftlichen kulturellen Erbes. In: Andreas Rudigier (Hg.): Jahresbericht 2008. Montafoner Museen, Heimatschutzverein Montafon, Montafon Archiv. Schruns 2010, S. 30-33.

⁷ Vgl. Edith Hessenberger/Michael Kasper: Lebenswelten junger Menschen im Montafon (Montafoner Schriftenreihe, 17). Schruns 2006.

⁸ Autonome Provinz Bozen – Südtirol: Kulturlandschaft Südtirol (wie Anm. 3), S. 16.

⁹ Wolfgang Suske: Kultur und Landschaft in ständigem Wandel. In: Helmut Haberl/Gerhard Strohmaier (Hg.): Kulturlandschaftsforschung. Wien 1999, S. 112-116.

Innerhalb der Habsburgermonarchie befand sich die Region zumeist in einer Randlage abseits dominierender wirtschaftlicher Zentren, hatte jedoch eine gewisse Bedeutung als Verkehrsachse. Die wichtigsten Verkehrsverbindungen von überregionaler Bedeutung verliefen in West-Ost-Richtung über den Arlbergpass und das Zeinisjoch, während über das Schlappinerjoch eine zumindest für den regionalen Verkehr bedeutsame Nord-Süd-Verbindung führte.

Auch im 19. und 20. Jahrhundert blieb die Region – mit Ausnahme der Stadt Bludenz – ein wirtschaftlicher wie politischer Periphererraum, in dem sich als Folge der Transformationsprozesse im Zuge der Industrialisierung wachsende Disparitäten zum industriell geprägten urbanen Rheintal erkennen ließen.

Untersuchungsregion Montafon

Die südlichste Talschaft des Landes Vorarlberg umfasst eine Fläche von rund 563 km² und nimmt damit über ein Fünftel der Landesfläche ein. Die Höhe des Haupttales beträgt im Bereich der Talsohle zwischen 583 m in Lorüns und 1.050 m am Talschluss in Partenen. Die Dauersiedlungsgebiete reichen jedoch vielfach über 1.000 m hinaus.¹⁰ Das administrative Zentrum des Tales ist die Marktgemeinde Schruns, in der sich zugleich das Bezirksgericht und der Sitz des Gemeindeverbandes „Stand Montafon“¹¹ befindet.

Gemeinde	Fläche (in km ²)	Bevölkerung 2010	Bev.- dichte	Dauersiedlungs- raum (DSR in km ²)	Anteil DSR	Bev.-dichte DSR
Bartholomäberg	27,19	2.276	83,70	9,2	33,83%	247,39
Gaschurn	175,27	1.590	9,07	5,32	3,04%	298,87
Lorüns	8,34	293	35,10	1,09	13,06%	268,81
St. Anton i. M.	3,38	705	208,06	0,96	28,33%	734,38
St. Gallenkirch	127,98	2.248	17,56	7,74	6,05%	290,44
Schruns	18,05	3.699	204,84	4,71	26,08%	785,35
Silbertal	88,65	880	9,93	3,6	4,06%	244,44
Stallehr	1,63	257	157,03	0,52	31,77%	494,23
Tschagguns	57,56	2.220	38,57	6,34	11,01%	350,16
Vandans	53,74	2.649	49,29	3,44	6,40%	770,06
Montafon	561,84	16.817	29,93	42,92	7,64%	391,82

Die derzeit 16.817 Einwohner leben vor allem im äußeren Montafon. Die Bevölkerungsdichte, die aufgrund der ausgeprägten Streusiedlungen und der linearen Siedlungskonzentration in den Talbereichen nur als Richtwert gelten kann, nimmt naturgemäß in den peripher gelegenen Gemeinden ab und weist etwa in Gaschurn, Silbertal und St. Gallenkirch nur zwischen 9 und 17 Einwohner pro Quadratkilometer auf. Umgerechnet auf den Dauersiedlungsraum zeigt sich eine äußerst hohe Bevölkerungsdichte im gesamten Tal. Auch bei dieser Betrachtung ist aber wiederum die Einwohnerdichte in den Innermontafoner Gemeinden sowie im Silbertal am geringsten, während etwa in Schruns, Vandans oder St. Anton Werte zwischen 734 und 785 Menschen pro Quadratkilometer Dauersiedlungsraum erreicht werden.¹² Innerhalb der Siedlungsachsen im Haupttal erreicht die Bevölkerungs-

¹⁰ Maria-Anna Moosbrugger: Maisäckkultur und Maisäcklandschaft im Montafon (Montafoner Schriftenreihe, 1). Schruns 2001, S. 33 f.

¹¹ Peter Bußjäger: Was ist der Stand Montafon? – Wissenswertes zur Vergangenheit und Zukunft eines eigentümlichen Gebildes. In: Ulrich Nachbauer/Alois Niederstätter (Hg.): 200 Jahre Gemeindeorganisation. Almanach zum Vorarlberger Gemeindejahr 2008. Bregenz 2009, S. 97-109.

¹² Daten entnommen aus: Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landesstelle für Statistik: Bevölkerungsstatistik. Verwaltungszählung vom 31. März 2010. <http://www.vorarlberg.at/pdf/bevoelke>

dichte also ein städtisches Niveau.¹³ Der Anteil des Dauersiedlungsraumes an der Gesamtfläche liegt klar unter zehn Prozent.¹⁴

Naturräumliches Potenzial

Das Montafon, das vom Hauptfluss Ill entwässert wird, ist von drei Gebirgszügen umgeben: Im Westen dominieren die markanten Kalkfelsen des Rätikons das Landschaftsbild, im Süden befinden sich die kristallinen Gesteine der teilweise vergletscherten Silvretta und im Nordosten die des Verwall. Während also im Westen die hellen Kalkgesteine überwiegen, schließen sich südlich und östlich davon die hellen Gneise sowie die grünlichen Amphibolite des Kristallins an.¹⁵

Auch die klimatischen Verhältnisse sind vielschichtig. Der in Vorarlberg vorherrschende ozeanische Einfluss wird durch die Geschlossenheit der Talschaft abgeschwächt. Dementsprechend ist das Montafon trockener als das übrige Vorarlberg und weist je nach Sonnenexposition und lokalen Windverhältnissen erhebliche innere Unterschiede auf. Die beiden Einflussfaktoren Geologie und Klima führen in ihrem komplexen Zusammenspiel zu einer hohen Biodiversität des Gebiets.¹⁶

Das Relief im Einzugsgebiet der Ill ist zumeist steil und das Haupttal weist mit Ausnahme des Schrunser Talkessels sowie der Ebene zwischen St. Anton und Vandans eine eher geringe Breite auf. Die Seitenbäche haben sich tief eingeschnitten weshalb es stellenweise zu intensiven Erosionserscheinungen kam und sich an den Einmündungen ins Haupttal Schwemmkegel und –fächer bildeten. Bei den Seitentälern lassen sich tief eingeschnittene fluvial geprägte Täler wie etwa das Valschevieltal bei Gaschurn von den glazial geformten Tälern wie beispielsweise dem Gauertal bei Tschagguns unterscheiden.

Die natürliche Vegetation dominierten in der montanen Stufe Buchen-Mischwälder, die im Höhenbereich zwischen 1.200 und 1.400 Metern vermehrt von Fichtenwäldern abgelöst wurden, welche jedoch mittlerweile in vielen Bereichen aufgrund forstwirtschaftlicher Eingriffe auch in tieferen Lagen in Form von Monokulturen vorkommen und in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität zwischen 1.600 und 1.900 Metern die vom Menschen künstlich herbeigeführte Waldgrenze bilden. Gerade in der höheren montanen Region, in welcher der Fichtenwald auch von Natur aus dominieren würde, ist durch die Dreistufenwirtschaft ein buntes Mosaik von Wald-, Weide- und Wiesenlandschaften entstanden, der weite Teile des Montafons prägt. Die ursprünglichen Lärchen-Zirbenwälder in der subalpinen Stufe mussten bis auf einige wenige Restbestände den alpwirtschaftlichen Interessen weichen. Oberhalb der Waldgrenze treten zum Teil ausgedehnte Krummholzbestände auf. Die alpine Stufe mit ihren Zwergsträuchern und alpinen Matten charakterisiert den obersten Bereich des seit Jahrhunderten durch das Vieh genutzten sommerlichen Weidelandes.¹⁷

rung_maerz2010.pdf am 30.05.2010. Bregenz 2010; *Statistik Austria*: Dauersiedlungsraum, Gebietsstand 2008. http://www.statistik.at/web_de/static/dauersiedlungsraum_der_gemeinden_gebietsstand_2008_031188.pdf am 30.05.2010; *Statistik Austria*: Ein Blick auf die Gemeinden. <http://www.statistik.at/blickgem/index.jsp> am 30.05.2010.

¹³ *Heinz Fassmann/Karin Vorauer-Mischer*: Urbane Verdichtung neben ländlicher Idylle. Siedlungsstruktur und Bevölkerungsdichte in den Alpen. In: *Axel Borsdorf* (Hg.): *Das neue Bild Österreichs. Strukturen und Entwicklungen im Alpenraum und in den Vorländern*. Wien 2005, S. 94 f.

¹⁴ *Martin Seger*: Der „Dauersiedlungsraum“. Die duale Struktur des Landes. In: *Borsdorf*: *Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 112 f.

¹⁵ Vgl. *Christian Wolkersdorfer*: Geologische Verhältnisse des Montafons und angrenzender Gebiete. In: *Judith Maria Rollinger/Robert Rollinger* (Hg.): *Montafon 1. Mensch – Geschichte – Naturraum. Die lebensweltlichen Grundlagen* (Das Montafon in Geschichte und Gegenwart, 1). Schruns 2005, S. 25-55.

¹⁶ *Raphael Nagy*: Das Montafon. Naturräumliche Gliederung. In: *Rollinger/Rollinger*: *Montafon 1* (wie Anm. 15), S. 15-23, hier S. 47 f.

¹⁷ *Herbert Waldegger*: Die Pflanzenwelt des Montafons. In: *Rollinger/Rollinger*: *Montafon 1* (wie Anm. 15), S. 141-181, hier S. 141-145.

Kulturlandschaftsbestand im 19. Jahrhundert

Im Montafon wird die Landschaft seit Jahrtausenden¹⁸ ganz entscheidend von menschlichen Aktivitäten, in erster Linie der Land- und Forstwirtschaft, geprägt. Im 19. Jahrhundert erreichte die agrarische Nutzung einen Höhepunkt und der Landrichter in Schruns stellte daher am Beginn des Jahrhunderts in Bezug auf die Kultivierung der Böden fest, dass „diese [...] in Montafon aufs höchste gestiegen [ist], die öden Plätze, welche noch da sind, sind unkultivierbar, weil sie entweder in den höchsten Gebürgen liegen, oder eine Steinmasse bilden.“¹⁹

Im Folgenden wurde die Landschaftsentwicklung der letzten 200 Jahre auf der Grundlage von historischem Kartenmaterial (Franziseischer Kataster), historischen Beschreibungen, Luftbildern, Photographien und Zeitzeugeninterviews rekonstruiert und einer Analyse unterzogen. Die Interpretation der Grund- und Bauparzellenprotokolle des bayerischen Steuerkatasters²⁰ aus den Jahren ab 1810/11 und des österreichischen Grundkatasters²¹ aus den Jahren 1857/58 gewährte zudem einen detaillierten Einblick in die agrarischen Besitzstrukturen, in die Bebauungsmethoden, in den Stand der Agrartechnik, in die Strukturen der Kulturfächenverteilung zwischen Äckern, Wiesen, Weiden und Wäldern sowie des Gefüges der angebauten Kulturgattungen.

Die Auswertung zeigt, dass um 1800 die Zonen mit einem geringen landwirtschaftlichen Modernisierungsgrad deutlich überwogen. Traditionelles bäuerliches Wirtschaften herrschte vor. Langsam setzte sich dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine verbesserte Landnutzung durch. Ebenso stießen die vom „Landwirtschaftlichen Verein für Tyrol“, der auch im Montafon einige Mitglieder hatte, ausgehenden Initiativen hinsichtlich einer Verbesserung der Agrartechnik sowie der Viehzucht auf eine verstärkte Akzeptanz.²²

Das Landschaftsbild des Montafons im 19. Jahrhundert wurde von Reiseschriftstellern mit oft recht romantisierenden Worten beschrieben. Ludwig Steub veröffentlichte etwa im Jahr 1846 die folgende Charakterisierung:

„Es zeigt sich da, daß der Flecken Schruns in einer feinen Berglandschaft liegt, deren Höhen weit hinauf mit Gebüsch und Laubwald, mit Häusern, mit Kornfeldern, Weidenschaften und Obstbäumen mit rieselnden Bächen, Brombeerhecken, Gartenmauern und Feldzäunen geziert sind, während unten an der Niederung, die reich bevölkert und fleißig bebaut ist, wie die Halden, der Fluß des Thales in geräumiger Weite silbern daherzieht. [...]

Und so ging es denn in der kühlen Morgensonne das Montafon entlang von St. Gallenkirchen nach Gurtibohl, von Gurtibohl nach Gaschura, von Gaschura nach Partenna, immer durch Getreidefelder, durch fette Wiesen, durch Haine von Obstbäumen, welche sich süßen Most und Kirschenbranntwein abgewinnen lassen. Das Thal bleibt allenthalben freundlich, fruchtbar, voll Abwechslung in kleinen Bildern. Rauschende Bergwässer hallen durch die stille Gegend, die von vielen Menschen bewohnt scheint. Die hölzernen Häuser stehen in kleinen Zwischenräumen an einander am Wege, in den Wiesen zerstreut, an den Halden hinauf. Darunter möchte zwar bei näherem Einsehen manche unbewohnte Scheune zu finden seyn – allein auch so tragen sie bei dem ganzen Gelände das Ansehen eines fortlaufenden Dorfes zu geben. Von Zeit zu Zeit taucht ein Kirchthurm über den Kirschbäumen auf; die Berge sind unten mit Laubholz besäumt und steigen nicht sehr weit in die Höhe, kaum bis zum Aufhören des

¹⁸ Vgl. *Klaus Oegg/Notburga Wahlmüller*: Der Mensch und die Umwelt vom Neolithikum bis heute. Ein pollenanalytischer Beitrag zur Siedlungsgeschichte des Montafons. In: *Robert Rollinger* (Hg.): *Montafon 2. Besiedlung – Bergbau – Relikte. Von der Steinzeit bis zum Ende des Mittelalters* (Das Montafon in Geschichte und Gegenwart, 2). Schruns 2009, S. 50-65.

¹⁹ Vorarlberger Landesarchiv (im Folgenden: VLA), Vorlass Hubert Weitensfelder, Sch. 2, Jahresbericht 1807 Landgericht Montafon.

²⁰ VLA, Hds. u. Cod. Bayerischer Steuerkataster 2, Landgericht Montafon.

²¹ VLA, Hds. u. Cod. Österreichischer Grundkataster, Steuerbezirk Montafon

²² VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Präs., Landgericht Montafon 26.06.1837.

Baumwuchses. Schrofen sind auch wenige zu sehen und die Schauer der Bergwelt treten nirgends nahe heran. Mit einem Worte, das Montafon ist ein schönes, mildes Alpenthal, wohl das mildeste und wärmste in Vorarlberg; Hanf, Gerste und Erdäpfel ist der meiste Feldwachs.²³

In dieser Schilderung finden sich zahlreiche Hinweise auf Elemente und Strukturen, die bis ins frühe 20. Jahrhundert das Landschaftsbild des Montafons prägten und sich sowohl in den Katasterplänen aus dem Jahr 1857 als auch auf frühen Photographien aus dem Fin de siècle wiederfinden. Die aufgrund der Realteilung kleinräumig strukturierten Fluren, die aus einem bunten Mosaik aus Äckern, Wiesen und Obstgärten bestanden, sowie die Streusiedlungslage der größtenteils aus Holz errichteten Gebäude sind auch in den Katastermappen und auf den ältesten Landschaftsphotographien klar zu erkennen. Hinsichtlich der historischen Flurformen zeigt sich im Montafon eine bunte Mischung aus „Gemeengeblock- und Einödblockfluren mit Streifenfluren in Tallage sowie „Waldhufen- mit Einödblock- und Streifenfluren“.²⁴ Aufgrund der kleinbäuerlichen Struktur kann vom Vorherrschen von Nebenerwerbslandwirtschaften ausgegangen werden, die nur durch Einnahmen aus anderen Tätigkeiten überlebensfähig waren.²⁵

Die besonders stark ausgeprägte Zerstreung der Siedlungen zeigt sich unter anderem darin, dass die bayerischen Beamten zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer statistischen Übersicht über die Siedlungstypen in Vorarlberg für das Montafon 1.835 Einöden (einzeln gelegene Höfe) und die nahezu gleiche Anzahl von 2.071 Häusern anführten,²⁶ es also kaum geschlossene dorftypische Strukturen gab. Wie schwer es den Beamten fiel, die Siedlungsstrukturen zu fassen und zu beschreiben, zeigt sich an einer anderen Quelle, in der für das Montafon „1 Marktflecken, 110 Dörfer, 924 Einöden und überhaupt 1951 Häuser“ angegeben wurden.²⁷ Für Steub entstand dadurch der Eindruck eines „fortlaufenden Dorfes“ ohne klar erkennbare Siedlungsverdichtungen. Ein damit zusammenhängendes Hindernis, das einer generellen Verbesserung der Produktion im Wege stand, war das zersplitterte Eigentum in Verbindung mit den klein(st)betrieblichen Strukturen:

„Die liegenden Gründe sind übrigens grösstentheils ungebunden, und oft in so kleine Theile zerstückt, dass ein Acker kaum den Werth von 20 – 50 Gulden erreicht. Der Grundbesitz, dergestalt zersplittert, wechselt unaufhörlich, und in einigen Theilen des Landes [Vorarlberg] ist es keine Seltenheit, dass er in einem Jahre in die dritte Hand übergeht.“²⁸

Die bedeutendsten von Steub beobachteten Feldfrüchte, die den Charakter der Äcker beeinflussten, waren Erdäpfel, Gerste und Hanf. Es wurden jedoch auch weitere Getreidesorten wie Hafer, Roggen und Weizen angebaut.²⁹ Die verschiedenen Getreidearten wurden dabei zumeist als sogenanntes Mischkorn gesät.³⁰ Der Eigenbedarf an Korn konnte nie

²³ Ludwig Steub: *Drei Sommer in Tirol*. München 1846, S. 110, S. 120.

²⁴ Martin Seger/Andrea Kofler: *Historische und rezente Flurformen. Flurformenwandel auf Gemeindebasis*. In: *Borsdorf: Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 66 f.

²⁵ Hugo Penz: *Vom Vollerwerb zur Nebenbeschäftigung. Entwicklung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe*. In: *Borsdorf: Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 82 f.

²⁶ Hubert Weitensfelder: *Industrie-Provinz. Vorarlberg in der Frühindustrialisierung 1740–1870* (Studien zur Historischen Sozialwissenschaft, 29). Frankfurt am Main 2001, S. 66.

²⁷ [Anonym]: *K. bayerische Organisation der vorhin österreichischen Provinz Tirol und Vorarlberg*. In: *Der Rheinische Bund. 1806–1813. 1807, 2. Bd.*, S. 28–41, hier S. 40.

²⁸ Beda Weber: *Das Land Tirol. Mit einem Anhang: Vorarlberg. Ein Handbuch für Reisende*. Dritter Band. Nebenthäler. Vorarlberg. Innsbruck 1838, S. 596. Im Montafon gab es 9.338 mit eigenen Katasternummern geführte Grundstücke.

²⁹ VLA, Kreisamt I, Sch. 292, Präs. V/44.

³⁰ VLA, Kreisamt I, Sch. 291, Präs. IV/17, Erntebericht 07.08.1816: „Da in Montafon der Waize, Roggen, Gerste und Haber unter einander gesät wird, aus welchem dann das sogenannte Mistelkorn entsteht, so kann hier das Resultat nach den verschiedenen Getraide Gattungen nicht angezeigt werden.“

gedeckt werden, sodass die Bevölkerung auf Importe angewiesen war.³¹ Zur Verbreitung des Kartoffelanbaus war es bereits im Laufe des 18. Jahrhunderts gekommen. Es ist anzunehmen, dass die Ausbreitung des Anbaus mit der Hungersnot des Jahres 1770 in Zusammenhang stand.³² Der Anbau von Hanf diente in erster Linie der Selbstversorgung mit Textilien, verweist jedoch auch auf die Bedeutung des textilen Verlagswesens für die Montafoner Bevölkerung an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert.³³

Die besondere Erwähnung des Kirschbranntweines verweist auf den erheblichen Bestand an Kirschbäumen, der in den Landschaftsbeschreibungen aus dem 19. Jahrhundert häufig Erwähnung fand:

„Das Thal ist zwar nirgends weit und geräumig, aber überall mit dem reinlichsten Grün, mit dem zierlichsten Anbau ungemein reizend und herzerfreulich. Besonders fallen dem ungewohnten Auge die unzähligen Kirschenbäume auf, die alleartig angepflanzt, den Stoff zum Kirschengeiste liefern, den die Bewohner mit grosser Emsigkeit brennen, und als sehr beliebte Handelswaare weit umher versenden.“³⁴

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht war das „Kerschen Wasser, welches theils in den benachbarten Gebietstheilen des Königreichs [Bayern], theils im benachbarten Auslande verkauft wird“ für die bäuerliche Bevölkerung als zusätzliche Einnahmequelle von Bedeutung.³⁵

Schließlich erwähnte Steub auch die zahlreichen Bäche, die sich in das Haupttal ergossen und den dort mäandrierenden Hauptfluss – die Ill. Dieses Gewässer nahm in den Talniederungen große Flächen ein und veränderte immer wieder seinen Verlauf. In einem Verzeichnis über die Wildbäche des Montafons und die Möglichkeiten diese zu verbauen aus dem Jahr 1815 wurde über die Ill angemerkt:

„Da dieser Fluß von Parthenen, als wo das ebene Thall seinen Anfang nimmt, überall durch Wiesen und Äker strömt dabey aber sehr reissend ist, hiemit überal mehr oder weniger verarchet [verbaut] werden muß, da er sehr viele von den Alpen herunter stürzende Wildbäche aufnimmt, die das Flußbett des Illstromes anhäufen, und hiemit rechts und links austreten machen, so lassen sich ebensowenig die Gefährliche Punkte aufzählen, als die Kosten berechnen, mittels welchen dieser Fluß eingehalten oder unschädlich gemacht werden könnte.“³⁶

Der im inneren Montafon nur noch in Teilstücken bestehende Laubwald wirkt bis heute beherrschend für die Landschaft um Gortipohl und den Ortskern von Gaschurn³⁷, nimmt jedoch im Großteil des Montafons weniger als ein Drittel der Waldfläche ein.³⁸

Ein großer landschaftlicher Bereich, der in der Beschreibung Steubs nahezu völlig fehlt, ist das Gebiet außerhalb des Dauersiedlungsraums, das von den beiden oberen Stockwerken der dreistufigen Berglandwirtschaft (Maisäß – Alpe) geprägt war. Oberhalb der ganz-

³¹ *Ebenda*: Staffler merkt diesbezüglich an, dass es sich „in den höhern Gebirgsgegenden [...] dagegen nicht selten [ergibt], daß selbst die Gerste- und Hafer-Ernte fehlt.“ *Johann Jakob Staffler*: Tirol und Vorarlberg, topographisch, mit geschichtlichen Bemerkungen. I. Band. Innsbruck 1841, S. 133.

³² *Benedikt Bilgeri*: Der Getreidebau im Lande Vorarlberg. Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Siedlungs- und Stammesgeschichte (Sonderdruck aus Montfort 1947–50). Dornbirn 1950, S. 222–227.

³³ VLA, Stand und Gericht Montafon 31/764. *Christoph Volaucnik*: Aspekte des vorindustriellen Wirtschaftslebens in der Region Bludenz. In: *Bludener Geschichtsblätter* 2 (1988), S. 35–54, hier S. 48.

³⁴ *Weber*: Das Land Tirol (wie Anm. 28), S. 553.

³⁵ VLA, Vorlass Hubert Weitensfelder, Sch. 2, Jahresbericht 1812/13 Landgericht Montafon.

³⁶ VLA, Kreisamt I, Sch. 339, Publ. 1815, Bericht Landgericht Montafon 14.06.1815.

³⁷ *AVL – Arge Vegetationsökologie und Landschaftsplanung*: Aktualisierung des Biotopinventars Vorarlberg. Gemeinde St. Gallenkirch. http://www.vorarlberg.at/archiv/umweltschutz/biotopinventar/St_Gallenkirch.pdf am 30.05.2010. Bregenz 2008, S. 71.

³⁸ *Martin Seger*: Waldland Österreich. Ein Mosaik aus Laub- und Nadelwäldern. In: *Borsdorf*: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 22 f.

jährig bewohnten Güter im Bereich des Talbodens befanden sich nämlich nur zum Teil Waldflächen. Ein bedeutender Teil der Areale in der montanen Höhenstufe wurde von den Maisäßen eingenommen, die sich in Lagen zwischen 1.200 und 1.800 m befanden und im Frühjahr beziehungsweise Herbst vor und nach der Beweidung der Alpen mit dem Vieh bezogen wurden:

„Hat der Mai die Voralpen mit zarten Keimen überkleidet, so beginnen die sogenannten Maiensässe, d.h. Auswanderungen des rüstigen Volkes mit ihrem Vieh auf die Maiengräser, die zum bessern Milchgewinn abgeweidet werden. Man wohnt in schönen Alphütten, nur altes und unbewegliches Gesinde bleibt in den Dörfern zurück, später geht es auf die höhern Alpen, während das Galtvieh die höchsten Alpen besucht. Der unermessliche Reichthum der Alpengräser gibt der Viehzucht eine ungemein grosse Ausdehnung, und macht sie zur Haupterwerbsquelle des Landes.“³⁹

Die Gemeinde St. Gallenkirch weist dabei bis heute die höchste Dichte an Maisäßen auf und Staffler konstatierte deshalb 1841, dass „diese in der Häuserzahl stärkste Gemeinde des Thales [...] außer den bezeichneten Ortschaften noch viele Wohngebäude [hat], die theils im nördlichen Gebirge, theils im Gargellen-Thale zerstreut herumliegen.“⁴⁰ Der Vorarlberger Kreishauptmann Ebner bemerkte in einem Kreisbereisungsbericht, dass das „von St. Gallenkirch sich bis ins graubündnerische Prettigau hinziehende Tal Gargellen [...] mit Vor- und Hochalpen ganz bedeckt [ist], dem wichtigsten Eigentum der Montafoner, deren Haupterwerbsquelle die Viehzucht ist“.⁴¹

Oberhalb der Maisäße waren in der subalpinen und teilweise sogar alpinen Höhenstufe die Alpen und Bergmähder als oberste Bereiche der Berglandwirtschaft situiert. Von diesen dezentralen Betriebsmodellen im Berggebiet führten zahlreiche Alp- und Heuschleifwege zu den Talgütern.⁴² In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Ausdehnung der Alpwirtschaft weiterhin betrieben, sodass die Waldfläche noch weiter zurückging.⁴³ Eine Folge des Rückgangs der Wälder war die zunehmend geringer werdende Schutzfunktion derselben. Bereits im 17. Jahrhundert waren nämlich zahlreiche Bannwaldordnungen⁴⁴ erlassen worden, um besonders gefährdete Siedlungsbereiche vor Lawinen, Muren und Überschwemmungen zu bewahren. Im Zuge der Agrarintensivierung im 19. Jahrhundert wurden derartige Schutzwälder zum Zweck der Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen dezimiert.

Kulturlandschaftsentwicklung und gesellschaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert

Ausgehend von diesem Befund des kulturlandschaftlichen Bestandes im 19. Jahrhundert lassen sich die in den folgenden Jahrzehnten auftretenden Veränderungen nachvollziehen. Der erste und offensichtlichste Befund ist die Abnahme der agrarisch genutzten Flächen im Bereich der Berglandwirtschaft. Der massivste Brachlegungsschub erfolgte dabei in Zusammenhang mit der Mechanisierung vieler Arbeitsgänge, dem Ansteigen der Arbeitskosten, der Sogwirkung anderer Wirtschaftszweige und einem allgemeinen Wertewandel⁴⁵ in den 1950er und 1960er Jahren. Von dieser bis heute andauernden Brachlegungsdynamik

³⁹ Weber: Das Land Tirol (wie Anm. 28), S. 594 f.

⁴⁰ Staffler: Tirol und Vorarlberg (wie Anm. 31), S. 141.

⁴¹ Meinrad Tiefenthaler: Die Berichte des Kreishauptmanns Ebner. Ein Zeitbild Vorarlbergs aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts (Schriften zur Vorarlberger Landeskunde, 2). Dornbirn 1950, S. 178.

⁴² Diego Giovanoli: Alpschermen und Maiensässe in Graubünden. Bäuerliche Bauten, Betriebsstufen und Siedlungsstrukturen ausserhalb der Dörfer Graubündens von der frühen Neuzeit bis 1960. Bern 2004, S. 34.

⁴³ Weber: Das Land Tirol (wie Anm. 28), S. 597.

⁴⁴ VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz 49/556, Bannwaldordnung St. Gallenkirch 1644.

⁴⁵ Vgl. Erich Tasser/Ulrike Tappeiner/Alexandra Cernusca: Südtirols Almen im Wandel. Ökologische Folgen von Landnutzungsänderungen. Bozen 2001, S. 209.

Partenen 1932. Bildquelle (Copyright) Friedrich Juen

Partenen. Bildquelle (Copyright) Friedrich Juen

sind jedoch nicht alle Flächen gleichermaßen betroffen. So wurden etwa in den intensiv genutzten Talböden fast keine Flächen wirklich aufgelassen. Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche ist dort zum allergrößten Teil auf die Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen zurückzuführen. Das Wachstum der Siedlungen hat mittlerweile dazu geführt, dass von St. Anton bis Schruns, sowie von St. Gallenkirch bis Gaschurn sich die Ortschaften ohne klar erkennbare Unterbrechungen aneinanderreihen.

Je ungünstiger die Standortvoraussetzungen für eine landwirtschaftliche Nutzung waren, desto deutlicher wirkte sich die Brachlegungstendenz aus. So wurden etwa auf den steileren Hangflächen in der Nähe des Talbodens vermehrt Flächen aus der Bewirtschaftung genommen oder einer Extensivierung unterzogen. Im obersten Bereich der Berglandwirtschaft ist der Anteil der Brachlegungen jedoch noch weitaus höher. Trotz dieser Entwicklung wiesen 1999 noch fast alle Gemeinden des Montafons eine Dominanz von Bergbauernbetrieben mit hoher (Zone 3) bis extremer (Zone 4) Betriebserschwerung auf.⁴⁶

Neben diesem Brachlegungsprozess kam es außerdem zu einer signifikanten Änderung der Nutzungsform. War etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts neben der Grünlandnutzung in vielen günstiger gelegenen Bereichen die Ackernutzung vertreten, so hat sich dieses Bild deutlich verändert. Die Ackerflächen haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv abgenommen. An ihre Stelle traten vorwiegend Wiesenflächen und Siedlungen.

Der Rückgang der Berglandwirtschaft lässt sich im Süden Vorarlbergs während des 20. Jahrhunderts anhand von drei markanten Merkmalen nachverfolgen. Seit den Jahrzehnten nach dem ersten Weltkrieg wurden die sogenannten „Grenzertragsböden“, also Flächen deren Bewirtschaftung aus ökonomischer Sicht keinen Sinn machte, aufgelassen oder in Bereiche mit extensiver Nutzung umgewandelt. Dabei handelte es sich zumeist um Gebiete, die erst im Zuge der frühneuzeitlichen Agrarintensivierung, die mit der Klimaverschlechterung der sogenannten „Kleinen Eiszeit“, sozialen, politischen und ökonomischen Veränderungen wie etwa dem Niedergang des Bergbauwesens und der natürlichen Bevölkerungszunahme, die im Montafon schon früh saisonale und temporäre Arbeitsmigration bedingte, in Zusammenhang stand, erschlossen worden waren.⁴⁷ Der Begriff des Grenzertragsbodens hing von den jeweiligen Umständen und Produktivitätsstandards der Landwirtschaft ab. Im Laufe der Zeit wurden deshalb immer größere Teile der alpinen Landwirtschaftsfläche zu Grenzertragsböden.

Ungefähr zur selben Zeit erfolgte ein Rückzug auf die landwirtschaftlichen Kernbereiche der Region. Die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts recht breite Produktpalette der Subsistenz-Landwirtschaft wurde in den folgenden Jahrzehnten immer stärker reduziert. So kam es etwa zur Aufgabe des Hanfanbaus und der Einstellung der eigenen Verarbeitung der Schafwolle sowie der Herstellung von Geräten und Werkzeugen aus Holz.

Eine dritte Entwicklung ist durch die Aufgabe des Ackerbaus gekennzeichnet. Produktive Flächen in guter Erreichbarkeit wurden dadurch für die Grünlandwirtschaft verfügbar, was dazu führte, dass auf die Nutzung der Bergmäher und abgelegener Mähwiesen verzichtet werden konnte. Diese Brachlegung großer Flächen im oberen Stockwerk der alpinen Landwirtschaft ist im heutigen Landschaftsbild ganz besonders deutlich wahrzunehmen. Gleichzeitig ermöglichte die Konzentration auf die Viehwirtschaft eine Fortexistenz landwirtschaftlicher Betriebe trotz der insgesamt eher ungünstigen Rahmenbedingungen in der sich globalisierenden Wirtschaft. Die Spezialisierung ist mit einer Intensivierung der Nutzung der wenigen Gunstflächen im Talbereich durch die Erhöhung der Schnitthäufigkeit, verstärkte Düngung und eine durchgreifende Mechanisierung verbunden. Au-

⁴⁶ *Hugo Penz*: Die Berglandwirtschaft in Österreich. Naturräumliche Hemmnisse für die Landwirtschaft. In: *Borsdorf*: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 78 f.

⁴⁷ *Michael Kasper*: Maisäßeninventar Montafon – ein interdisziplinäres Projekt aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive. In: *Andreas Rudigier* (Hg.): Jahresbericht 2008. Montafoner Museen, Heimatschutzverein Montafon, Montafon Archiv. Schruns 2010, S. 33-36, hier S. 35 f.

ßerdem können sich durch permanente Betriebsaufgaben die verbleibenden Betriebe vergrößern und somit weiterhin existieren.⁴⁸

In den Jahren zwischen 1971 und 2001 ging die land- und forstwirtschaftliche Bevölkerung im Montafon um 75 bis über 85 Prozent zurück und stellt heute nur noch weniger als 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Waren die Gemeinden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch zu einem großen Teil agrarisch geprägt, kam es in den folgenden Jahrzehnten zu einem rapiden Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung. Im Zuge einer „Entbäuerlichung“ erfolgte auch ein gesellschaftlicher Niedergang der Bäuerinnen und Bauern.⁴⁹ Dementsprechend ging auch die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe um 20 bis 50 Prozent zurück.⁵⁰

Schema der Änderungen der Landnutzung im Montafon im 20. Jahrhundert:⁵¹

1900	1950-70	2000
Traditionelle Landwirtschaft: <i>Grasland, lichter Wald, Äcker</i>	Ende der traditionellen Nutzung, demographische Veränderungen	Neue Nutzungsformen: <i>Verbuschung, Freizeinutzung, Verstädterung</i>

Am Beginn des 21. Jahrhunderts steht die Berglandwirtschaft in der Untersuchungsregion trotzdem vor großen Herausforderungen, denn die wirtschaftliche Rentabilität hat stark abgenommen, sodass viele Betriebe nur noch von ihren Reserven zehren, oder mithilfe von „Eigensubventionen“ aus anderen Einkommensquellen wie etwa dem Tourismus weiterexistieren können. Ferner kommt es auch zunehmend zu einem Rückgang der Wertschätzung der bäuerlichen Lebensform und damit zu einer geringeren Bereitschaft diese zu praktizieren.⁵²

Es ist jedoch durchaus möglich, dass durch diesen agrarstrukturellen Wandel von vielen kleinen zu wenigen größeren Betrieben und den hohen Anteil an Nebenerwerbsbetrieben

⁴⁸ Werner Bätzing: Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. München 2005, S. 128-131.

⁴⁹ Hugo Penz: Die „Talfahrt“ des (Berg-)Bauerntums. Der Bedeutungsverlust der Land- und Forstwirtschaft. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 76 f.

⁵⁰ Hugo Penz: Weitere Bewirtschaftung oder Bauernsterben? Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe von 1970 bis 1999. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 84 f.

⁵¹ Nach: Tappeiner/Tasser/Leitinger/Tappeiner: Landnutzung in den Alpen (wie Anm. 2), S. 24.

⁵² Ebenda, S. 132 f.

die Wirtschaftsstruktur für konjunkturelle Krisen weniger anfällig ist.⁵³ Im Montafon ist die Situation der Landwirtschaft dennoch als prekär anzusehen, denn die durchschnittliche Anzahl der Rinder pro Rinderhalter bewegt sich in den meisten Gemeinden zwischen einem und zehn Tieren. Der Standarddeckungsbeitrag der landwirtschaftlichen Betriebe, der das Einkommen der Betriebe auf der Basis der regional typischen Erträge angibt, liegt zumeist unter 6.541 oder sogar unter 2.180 Euro und verweist damit auf die agrarstrukturellen Mängel der Region.⁵⁴ Diese zeigen sich auch daran, dass der Anteil der Milchkühe an der Gesamtzahl der Tiere unter 50 Prozent liegt und deshalb nur relativ wenig Milch produziert wird. Als das Zuchtvieh in den 1970er Jahren immer weniger Erlös einbrachte, hätten viele Züchter auf die Haltung von Milchkühen umgestellt, doch aufgrund der Neuordnung des Milchmarktes im Jahr 1977 verfügten sie zumeist nur über keine oder sehr geringe „Milchkontingente“ für die Belieferung der Molkereien. Die Erlöse aus dem Verkauf von Vieh sind im Zuge dieser Entwicklung tendenziell zurückgegangen. Auch die Flächenintensität der Futterproduktion ist wegen den dominierenden Magerwiesen und Weiden äußerst gering und liegt nahezu im ganzen Montafon bei weniger als einer Großvieheinheit pro Hektar reduzierter landwirtschaftlicher Nutzfläche.⁵⁵

Katasterflächen der zehn Montafoner Gemeinden nach Nutzungsarten 2010 (in ha):⁵⁶

Gemeinden	Bauflächen	Landwirtschaftliche Grundflächen	Gärten	Alpen	Wald	Unproduktiv	Summe
Bartholomäberg	47	841	1	459	1.198	182	2.728
Gaschurn	58	426	4	9.134	2.249	5.807	17.678
Lorüns, Stallehr	16	82	1	36	749	116	1.000
St Anton i. M.	14	50	-	-	181	97	342
St Gallenkirch	65	618	4	6.018	3.594	2.485	12.784
Schruns	74	432	3	344	819	132	1.804
Silbertal	19	334	1	3.186	2.808	2.513	8.861
Tschagguns	54	558	10	1.926	1.975	1.244	5.767
Vandans	73	234	3	1.820	1.403	1.821	5.354
Summe (→ Trend)	↑ 420	→ 3.575	→ 27	↓ 22.923	↑ 14.976	→ 14.397	56.318

Der Flächennutzungsvergleich zeigt die nach wie vor außergewöhnlich große Bedeutung der Dreistufenlandwirtschaft für das Montafon. Nahezu die Hälfte der Gesamtfläche des Tales entfällt auf den Flächennutzungstyp der Alpen, der damit ein Vielfaches der Fläche des Dauersiedlungsraumes ausmacht.⁵⁷ Eine weitere Nutzungsaufgabe der Alpen und Maisäbe würde sich dementsprechend massiv auf das Landschaftsbild und das Ökosystem auswirken, obwohl die traditionelle Nutzung schon seit den 1970er Jahren weitestgehend aufgegeben wurde und mittlerweile ein Wandel in der soziokulturellen Funktion der Maisäbe eingetreten ist.

⁵³ Axel Borsdorf: Die Entwicklung ländlicher Räume in den Alpen. Kooperation und Koexistenz von Kultur, Landschaft und Wirtschaft in ländlichen Räumen. In: Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie 52 (2008), S. 362-375, hier S. 365.

⁵⁴ Hugo Penz: Die Größenstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe. Regionale Unterschiede der Erträge und Rinderhaltung. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 80 f.

⁵⁵ Hugo Penz: Viehhaltung im Alpenraum, Pflanzenbau im Tiefland. Produktionsrichtung und Flächenintensität der Tierhaltung. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 86 f.

⁵⁶ Amt der Vorarlberger Landesregierung – Abteilung Landwirtschaft und Forst: Katasterflächen der Vorarlberger Gemeinden nach Nutzungsarten (in ha). <http://www.vorarlberg.at/pdf/flaechender-vorarlbergerge.pdf> am 22.05.2010.

⁵⁷ Martin Seger: Die Landschaft der österreichischen Alpen. Bewaldete Hügel im Osten, Hochgebirgskulisse im Westen. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 50 f.

Der Wald konnte seinen Anteil in den letzten Jahrzehnten zulasten des alpinen Grünlandes markant erhöhen.⁵⁸ Dabei spielte die weitgehende Auflassung der Bergmäher und deren Verbuschung und Wiederbewaldung die größte Rolle. Der im Vergleich zu Gesamtvorarlberg immer noch relativ geringe Waldanteil im Montafon hängt in erster Linie mit den großen Flächen oberhalb der Baumgrenze, die sich auch im hohen Anteil an unproduktivem Land in den obersten Höhenstufe widerspiegeln und in einigen Gemeinden über 60 Prozent der Gemeindefläche ausmachen⁵⁹, zusammen.

Der Anteil landwirtschaftlicher Flächen und Gärten ist vergleichsweise gering, bleibt jedoch relativ konstant und wird nur durch die Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen kontinuierlich reduziert. Der Anteil der Siedlungsflächen an den Gemeindeflächen liegt zwar in fast allen Gemeinden unter acht Prozent, im Bereich des Dauersiedlungsraumes macht der Anteil der Siedlungen aber nahezu die Hälfte aus. Die Flächenreserven für Bebauungszwecke sind daher nahezu ausgereizt, sodass eine Politik flächensparender Siedlungsentwicklung immer notwendiger wird.⁶⁰

Die verkehrstechnische Erschließung im 20. Jahrhundert, die mit dem Bau der Montafonerbahn 1904/05 begann und häufig mit einer stärkeren Regulierung der Ill einherging, prägte das Landschaftsbild im Dauersiedlungsraum erheblich. Durch die Wasserschutzbauten und die Aufschüttungen im Bereich des Hauptflusses kam es zur Trockenlegung letzter Auenlandschaften. Zugleich wurden insbesondere durch den Bau neuer Wege und Straßen abseits des Talbodens die Hänge stark verändert, da zumeist Sicherungsarbeiten notwendig wurden. Ab den 1970er Jahren wurden die meisten Maisäbe und Alpen durch Zufahrtswege erschlossen. Auch im Bereich der Talsohle wurde im Zuge der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung ein dichtes Netz an Güterwegen angelegt.⁶² Durch die zunehmende Motorisierung, den Aufschwung im Tourismus und – mit Ausnahme der Marktgemeinde Schruns⁶³ – starke Pendlerströme aus dem Tal hat der Verkehr in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen, sodass es vermehrt zum Bau von Umfahungsstraßen kam und Sicherungs-, Verbreiterungs- und Begradigungsarbeiten notwendig wurden. Das Schienen-, Straßen- und Wegenetz bedeckt mittlerweile zusammengenommen einen beträchtlichen Teil des Dauersiedlungsraumes.

Mit dem Ausbau der Energiegewinnung aus Wasserkraft vor allem durch die Vorarlberger Illwerke seit den 1920er Jahren begann eine weitere die Landschaft stark verändernde Entwicklung im Montafon. Für die Großbaustellen bei den Stauseen und die vielen kleineren Bauplätze im Bereich der Kraftwerke sowie der Wasser- und Stromleitungen wurden eigens eine Schmalspurbahn von Tschagguns bis Partenen,⁶⁴ zwei Schrägaufzüge und schließlich auch die Silvretta Hochalpenstraße, die ein wichtiger Impuls für den Fremdenverkehr war, errichtet. Indem im Einzugsgebiet der Ill das Wasser zahlreicher Bäche umgeleitet und in großen Speichern gesammelt wurde, nahm man auch Einfluss auf den Wasserhaus-

⁵⁸ Vgl. Axel Borsdorf/Oliver Bender: Kulturlandschaftsverlust durch Verbuschung und Verwaldung im subalpinen und hochmontanen Höhenstockwerk: Die Folgen des klimatischen und sozioökonomischen Wandels. In: *Innsbrucker Geographische Gesellschaft* (Hg.): *Alpine Kulturlandschaft im Wandel*. Hugo Penz zum 65. Geburtstag, Innsbruck 2007, S. 29-50.

⁵⁹ Martin Seger: Das „subalpin-alpine Höhenstockwerk“. Vom Latschengebüsch in die Eisregion. In: *Borsdorf: Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 48 f.

⁶⁰ Martin Seger: Umfang der Siedlungsflächen. Ein Problem im Alpenraum. In: *Borsdorf: Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 114 f.

⁶¹ Urmappe 1857, Luftbilder 1950er, 2009. VoGIS Atlas (<http://www.vorarlberg.at/atlas> am 12.06.2010). © Land Vorarlberg, Quellen: LVA, BEV.

⁶² Hugo Penz: Die Bodennutzung in Berg- und Talgemeinden. Die Gemeinden Sonntag und Thaur im Vergleich. In: *Borsdorf: Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 88 f.

⁶³ Heinz Fassmann/Karin Vorauer-Mischer: Pendeln: Normalität im Berufsalltag. Pendlerstatistik 2001. In: *Borsdorf: Das neue Bild Österreichs* (wie Anm. 13), S. 108 f.

⁶⁴ Gernot Kiermayr-Egger: Zwischen Kommen und Gehen. Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Montafons. Schruns 1992, S. 142 f.

Landschaftsentwicklung im Berggebiet: Maisäß und Alpe Netza bei Gortipohl 1857, um 1950, 2009⁶¹:

halt vieler Täler und durch die Errichtung der Stauseen sowie die Anlegung von Druckleitungen, Kraftwerken und Starkstromleitungen wurden vielfach ehemalige Alpflächen überprägt, aber auch in den Talbereichen Landschaftseingriffe vorgenommen.

Durch die Ausbreitung der Siedlungsflächen und bauliche Maßnahmen hat sich das Landschaftsbild im Talbereich wohl am stärksten verändert. Im Zuge des Wandels von der Agrargesellschaft zur modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft kam es zu einem Bruch mit den traditionellen Bauformen. Die Trennung von Arbeit und Wohnung brachte einen grundlegenden Funktionswandel der Gebäude mit sich und es entstand der neue Haustyp des Einfamilienhauses. Durch überall verfügbare günstige Baumaterialien und -techniken entstand bei diesem Haustyp ein überregionaler Traditionalismus, der abschätzig als „Lederhosen-Stil“ bezeichnet wird. Obwohl dadurch das Siedlungsbild durch Steinbauten dominiert wird, ist das Montafon immer noch eine „Holzbauregion“, denn in den meisten Gemeinden liegt der Anteil der Holzbauten am Gebäudebestand immer noch über 20 Prozent.⁶⁵

Der Tourismus, der heute das wichtigste Standbein der Wirtschaft darstellt, bedingte eine Erweiterung der Kapazitäten im Bereich der Hotellerie. Im Zuge der Entwicklung zu einer Tourismusdestination kam es zu einer weiträumigen landschaftlichen Umstrukturierung. Die Anfänge der alpintouristischen Entwicklung gegen Ende des 19. Jahrhunderts und der Sommerfrischetourismus in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hatten kaum Auswirkungen auf die Landschaft, beendeten jedoch den Bevölkerungsschwund des 19. Jahrhunderts. Erst der Aufstieg des Tales zu einem Wintersportzentrum in der Zwischenkriegszeit⁶⁶ und vor allem der enorme Aufschwung seit den 1950er Jahren führten zu einer umfassenden Umgestaltung des Tales, da nunmehr der motorisierte Verkehr, die Seilbahnen und auch immer mehr mit dem Tourismus in Zusammenhang stehende Gebäude von gewerblichen und privaten Vermietern das Tal prägten. Während einerseits das Siedlungsbild im Dauersiedlungsraum durch den Bau von Unterkünften verändert wurde, entwickelten sich zahlreiche Areale in der subalpinen und alpinen Höhenstufe zu Ski- und Wandergebieten, die durch Seilbahnen erschlossen wurden. Die Landschaft erfuhr dort durch die Anlage von Pisten und Beschneiungsanlagen eine massive Umgestaltung.⁶⁷ Im Bereich der Dorfkerns kam es zu einer starken Verdichtung durch Zu- und Umbauten und die großen Grundflächen mancher Neubauten verdeutlichen die Unmaßstäblichkeit des Gemeindeumbaus, der teilweise dazu führte, dass die Ortschaften einen nahezu kleinstädtischen Charakter erhielten.⁶⁸

Es kam jedoch auch vermehrt zur Errichtung von Industrie- und Gewerbebetrieben, die teilweise große Flächen in Anspruch nehmen. Die Ursachen für die Ausweitung der Siedlungen im Bereich des Wohnbaus hängen einerseits mit dem Bevölkerungswachstum und andererseits mit den verbesserten Wohnverhältnissen und der Abnahme der Haushaltsgröße zusammen. Gerade der Anteil der kleineren Single- oder Zwei-Personen-Haushalte hat stark zugenommen und somit zu einem erhöhten Wohnungsbedarf beigetragen.

Nach den verheerenden Lawinenkatastrophen der Winter 1950/51 und 1953/54⁶⁹ wurden in den folgenden Jahren erste Verbauungsmaßnahmen in Angriff genommen, um die sich vergrößernden Siedlungs- und Verkehrsflächen zu sichern. Ab den 1970er Jahren folgte

⁶⁵ Peter Pindur/Robert Musil: Wie kam es zum „Lederhosenstil“? Die Modernisierung einer traditionellen Kulturlandschaft. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 116 f.

⁶⁶ Vgl. Andreas Brugger: Vom Pioniergeist zum Massensport. 100 Jahre Skisport im Montafon (Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe, 3). Schruns 2006, S. 115-122.

⁶⁷ Waldegger: Die Pflanzenwelt des Montafons (wie Anm. 17), S. 159 f.

⁶⁸ Axel Borsdorf: Überleben durch Tourismus? Zur Siedlungsentwicklung in entlegenen Alpentälern. In: Borsdorf: Das neue Bild Österreichs (wie Anm. 13), S. 130 f.

⁶⁹ Vgl. Helga Nesensohn-Vallaster: Der Lawinenwinter 1954. Der 11. Jänner 1954 aus der Sicht einer Betroffenen (Montafoner Schriftenreihe, 11). Schruns 2004.

eine intensive Phase von Verbauungstätigkeiten, bei der im Bereich der Lawinenabbrüche große Stützverbauungen errichtet wurden, die zumeist in Form von langen Reihen von Stahl-Schneebrücken realisiert wurden und heute durch die wie liniert aussehenden Hänge einen Teil des Landschaftsbildes darstellen. Parallel dazu wurden jeweils forstlich-biologische Maßnahmen getroffen und die Abbruchgebiete mit Tannen, Fichten und Zirben aufgeforstet.⁷⁰ Bereits im Jahr 1925 hätte im Bereich der Grappeslawine in Gortipohl eine erste Schutzmaßnahme ergriffen werden sollen. Die Baumaßnahmen wurden damals jedoch nicht verwirklicht, da die betroffenen bäuerlichen Betriebe nicht auf die dafür benötigten Nutzflächen – in erster Linie Weiden und Bergmäher – verzichten wollten.⁷¹ Andererseits bedeutet die Reduzierung beziehungsweise Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung etwa im Bereich der Bergmäher eine höhere Anfälligkeit der Ökosysteme gegenüber Bodenerosion und Schneegleiten. Sowohl die Mahd- als auch die Weidenutzung führen zu einer Abnahme der Gleitraten des Schnees, wohingegen die Aufgabe der Bewirtschaftung zu einer deutlichen Erhöhung führt.⁷²

Ausblick

Seit Jahrzehnten gehen im südlichen Vorarlberg vielfältige Entwicklungen vor sich, welche die Kulturlandschaft massiv beeinflussen und umformen. Die Nutzung der Wasserkraft, der Tourismusboom, die Zunahme des Verkehrs, die verstärkte Zersiedelung und die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion haben zusammen mit zahlreichen anderen Faktoren das traditionelle, stark differenzierte Landschaftsbild verändert und verändern es auch weiterhin. Das bedeutet, dass sich die Funktion und die Gestalt der Kulturlandschaft wandeln und sich darin die entsprechenden gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegeln. Die Geschwindigkeit sowie die Endgültigkeit mancher landschaftsverändernder Prozesse können zu Konflikten führen, da es in Bezug auf die Kulturlandschaft sehr divergente Interessen gibt, denen unterschiedlichste historische und kulturelle Werte, Begriffsverständnisse und Leitbilder zugrunde liegen. Es ist daher wichtig, die bestehenden emotionalen, kulturellen und sozialen Bindungen der Bevölkerung, die ja durch ihre individuellen Entscheidungen das Aussehen und den Charakter der Landschaft am meisten beeinflusst⁷³, zur regionalen Kulturlandschaft zu intensivieren, um auf der Basis einer positiven Verbundenheit mit der Kulturlandschaft, einer stabilen regionalen Identität und einer daraus resultierenden Wertschätzung den Lebensraum Kulturlandschaft sinnvoll weiterzuentwickeln.⁷⁴

⁷⁰ Helmut Aschauer: Die Entwicklung der Wildbach- und Lawinenverbauung im Montafon. In: *Edith Hessenberger/Michael Kasper/Andreas Rudigier/Bruno Winkler* (Hg.): Jahre der Heimsuchung. Historische Erzählbilder von Zerstörung und Not im Montafon (Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe, 12). Schruns 2010, S. 143-205, hier S. 185 f.

⁷¹ *Ebenda*: S. 181.

⁷² Erich Tasser/Ulrike Tappeiner: Wenn der Bauer mäht... Ökologische Folgen von Landnutzungsänderungen. In: *Ländlicher Raum*. Online-Fachzeitung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 2007. <http://www.laendlicher-raum.at/article/archive/18362> am 15.06.2010, S. 10.

⁷³ Patricia Felber Rufer/Doris Wastl-Walter/Nicole Bauer: Wer verändert die Landschaft? Mitbestimmung und Entscheidungen bei Landschaftsveränderungen. In: *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft* 149 (2007), S. 199-216, hier S. 201.

⁷⁴ Ebster: Kulturlandschaft(en) als Gegenstand unterschiedlicher Perspektiven (wie Anm. 6), S. 229 f.